

Ecós del Pasado: La Reemergencia de la Tos Ferina en México y el Mundo

Felipe Ascencio

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

ascencio@cibnor.mx

Tema: La tos ferina sigue siendo un desafío para la salud pública, a pesar de la notable reducción de su incidencia gracias a la vacunación sistemática, ya que se están registrando casos de reemergencia en naciones con altos índices de cobertura vacunal.

Introducción.

La tos ferina o tos convulsiva, es una infección de las vías respiratoria altas provocada por la bacteria *Bordetella pertussis*, es una enfermedad altamente contagiosa que representa un grave riesgo, especialmente para los lactantes que no han sido vacunados. En tiempos recientes, se han reportado brotes de tos ferina en diversas partes del mundo, incluso en países con una alta tasa de vacunación, como es el caso de México. A pesar de los altos niveles de inmunización, la enfermedad continúa resurgiendo debido a factores como la disminución de la inmunidad con el tiempo, la adaptabilidad del patógeno y dudas sobre la eficacia de las vacunas.

Contexto global.

En enero y febrero de 2024, en China se reportó un brote significativo con miles de casos, especialmente en niños. Este aumento se atribuyó a la reducción de la inmunidad tras años de restricciones por COVID-19 y a un posible retraso en la administración de dosis de refuerzo. En diciembre de 2023, en Países Bajos se registró un brote que afectó a cientos de personas, incluyendo fallecimientos de lactantes. Las causas incluyeron la disminución de la inmunidad colectiva y la circulación del agente patógeno entre adolescentes y adultos no vacunados. En Reino Unido y Australia durante 2023-2024 se observó un aumento en los casos; en el Reino Unido, se subrayó la

Figura 1. La tos ferina. Fuente: <https://webquestvacunascl.wordpress.com/tos-ferina/1.1>

importancia de vacunar a las mujeres embarazadas para proteger a los recién nacidos. En América Latina, en países como Venezuela y Brasil, se han presentado brotes recurrentes, relacionados con desigualdades en el acceso a las vacunas y sistemas de salud vulnerables.

El 26 de febrero de 2025, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un Aviso Epidemiológico (CONAVE/01/2025) para informar sobre el incremento de casos de tos ferina en México.

2. Causas de los recientes brotes de tos ferina.

- **Adaptación a los patógenos:** *B. pertussis*, la bacteria que causa la tos ferina ha mostrado cambios genéticos que pueden permitirle evadir la inmunidad inducida por la vacuna. Esto incluye la divergencia antigénica entre las cepas de la vacuna y las cepas circulantes, y la aparición de cepas con una mayor producción de toxina de la pertussis (Ring et al., 2021; Bart et al., 2014).

Situación epidemiológica en México

Desde el 2016 y hasta 2019, en México se registró un comportamiento similar de casos confirmados de tos ferina con un promedio de 900 casos por año. Sin embargo, en el año 2020 a raíz de la pandemia por COVID-19, la vigilancia epidemiológica de tos ferina disminuyó, registrándose un decremento en la notificación de casos probables y confirmados. Esta baja en la notificación se sostuvo hasta el 2023 en el que se registraron 188 casos confirmados con una incidencia de 0.14 casos por cien mil habitantes, seguido de 463 casos confirmados en 2024 (cierre preliminar 2024) con una incidencia de 0.34 casos por cien mil habitantes. Hasta la SE 07 de 2025, se han registrado 120 casos confirmados con una incidencia de 0.08 casos por cien mil habitantes, distribuidos en 21 estados (CONAVE, 2025).

Tabla 1. Casos probables y confirmados, incidencia y letalidad por tos ferina según entidad federativa en México, preliminar hasta la SE 07 de 2025 (CONAVE 2025).

Estado	Casos probables	Casos confirmados	Incidencia	Letalidad
Aguascalientes	24	11	0.72	NA
Campeche	16	6	0.56	33.33
Nuevo León	56	24	0.4	8.33
Oaxaca	19	10	0.24	10.0
Chihuahua	24	7	0.2	14.29
Querétaro	16	5	0.2	NA
Hidalgo	9	6	0.18	NA
CDMX	73	13	0.15	38.46
Morelos	9	3	0.14	NA
Coahuila	21	6	0.1	NA
Durango	2	2	0.1	NA
Tamaulipas	10	3	0.08	NA
Yucatán	11	2	0.08	NA
San Luis Potosí	10	2	0.07	NA
Baja California	44	2	0.05	NA
Guanajuato	35	3	0.05	NA
México	24	8	0.04	NA
Guerrero	5	1	0.03	NA
Jalisco	20	3	0.03	NA
Sonora	14	1	0.03	NA
Veracruz	18	2	0.02	NA
Total	460	120	0.08	9.17

Nota: La Incidencia se expresa como el número de casos nuevos de tos ferina en una población específica (21 estados de la república) durante un período determinado, y se presenta por cada 100,000 personas. Letalidad se expresa como un porcentaje y representa la proporción de muertes causadas por tos ferina en relación con el número total de personas diagnosticadas con esta enfermedad durante un período determinado.

Limitaciones de las vacunas: el cambio de las vacunas de células completas (WCV) a las vacunas acelulares (ACV) se ha relacionado con una menor eficacia de las vacunas. Es posible que los ACV no proporcionen una inmunidad duradera, lo que contribuye al resurgimiento de la tos ferina (Bart et al., 2014; Markey et al., 2019).

- **Disminución de la inmunidad:** la inmunidad de la vacuna contra la tos ferina disminuye con el tiempo, en particular en niños mayores y adultos, lo que aumenta la susceptibilidad y la transmisión en estos grupos de edad (Macina y Evans, 2021; Crowcroft y Britto, 2002).

- **Aparición de nuevas cepas:** la detección de *Bordetella holmesii* como causa de tos ferina en algunas regiones, como España, sugiere que nuevas cepas pueden contribuir a los brotes y desafiar la eficacia de las vacunas actuales (Mir-Cros et al., 2017).

- **Vigilancia y diagnóstico:** la mejora de los métodos de vigilancia y diagnóstico ha permitido detectar y notificar mejor los casos de tos ferina, lo que puede explicar en parte el aumento percibido de los brotes (Macina y Evans, 2021; Nee et al., 2018).

3. Epidemiología de la *B. pertussis* e impacto de la vacunación.

La *B. pertussis*, el agente causante de la tos ferina sigue siendo un problema de salud pública importante a pesar de los esfuerzos generalizados de vacunación. La enfermedad es muy contagiosa y aunque afecta principalmente a bebés y niños pequeños, las tendencias recientes muestran un aumento en su incidencia entre adolescentes y adultos.

i. **Epidemiología y resurgimiento.** A pesar de la alta cobertura de vacunación, las tendencias mundiales indican que la tos ferina ha resurgido en muchos países desarrollados. Este resurgimiento se atribuye a varios factores, entre ellos la disminución de la inmunidad, la adaptación al patógeno y la transmisión asintomática (Mooi, 2010; Wu et al., 2021; Wood y McIntyre, 2008; Althouse y Scarpino, 2015). La mayor carga de tos ferina se observa en los lactantes menores de seis meses y en los niños mayores de diez años, lo que resalta las lagunas en la inmunidad entre estos grupos de edad (Wood y McIntyre, 2008; Riffelmann et al., 2005). Por otro lado, los distintos países experimentan distintos patrones

Tabla 2. Factores epidemiológicos y medidas para el control de la tos ferina

Factores detrás del resurgimiento de la tos ferina	Medidas de control
<i>Vacunación insuficiente:</i> Desigualdades en cobertura, desinformación y falta de refuerzos en adultos.	<i>Refuerzo de la vacunación:</i> Especialmente en embarazadas (para proteger a neonatos) y en niños menores de 5 años.
<i>Inmunidad menguante:</i> La protección de la vacuna DTP disminuye después de 5-10 años. Interrupciones en servicios de salud y priorización de COVID-19 sobre otras enfermedades.	<i>Vigilancia epidemiológica:</i> Detección temprana y tratamiento con antibióticos para casos confirmados.
<i>Ciclicidad natural:</i> La tosferina suele tener picos cada 3-5 años, pero factores recientes han intensificado su impacto.	<i>Educación pública:</i> Combatir la desinformación y promover la importancia de las dosis de refuerzo.

epidemiológicos indicando variaciones geográficas debido a las diferencias en las políticas de vacunación y la evolución de los patógenos (Amersfoorth et al., 2005; Hégerlé y Guiso, 2013).

ii. **Impacto de la vacunación.** La vacunación ha reducido significativamente la morbilidad y la mortalidad por tos ferina. Sin embargo, la inmunidad tanto por infección natural como por vacunación no dura toda la vida, lo que da lugar a brotes periódicos (Dewan et al., 2020; Riffelmann et al., 2005). La introducción de programas de vacunación ha aumentado en los períodos interepidémicos, lo que indica una mayor inmunidad de grupo. No obstante, el papel de las infecciones repetidas y la disminución de la inmunidad complica el control de la tos ferina (Broutin et al., 2010). *B. pertussis* ha mostrado adaptaciones genéticas, como una mayor producción de la toxina pertussis así como divergencia antigénica, que pueden contribuir al escape de la vacuna y la persistencia de la enfermedad (Mooi, 2010; Wu et al., 2021; Martin et al., 2015).

iii. **Desafíos y direcciones futuras.** Estudios recientes sugieren que la transmisión asintomática, particularmente de individuos vacunados, juega un papel importante en el resurgimiento de la tos ferina. Esto plantea desafíos para lograr la inmunidad colectiva y requiere una reevaluación de las estrategias de vacunación (Althouse y Scarpino, 2015). Por otro lado, existe la necesidad de vacunas mejoradas que proporcionen una inmunidad más duradera y aborden los cambios genéticos en las cepas circulantes de *B. pertussis*. El análisis genómico continuo de los aislamientos es crucial para desarrollar vacunas y estrategias terapéuticas eficaces (Wu et al., 2021; Dewan et al., 2020). Finalmente, una

vigilancia mejorada y métodos de diagnóstico mejorados, como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, son esenciales para evaluar con precisión la carga de tos ferina y orientar las intervenciones de salud pública (Wood y McIntyre, 2008; Hégerlé y Guiso, 2013; Riffelmann et al., 2005).

Tabla 3. Medidas de prevención de tos ferina (CONAVE, 2025).

Medidas de prevención	
1.	Promover la difusión de mensajes de salud pública, con el fin de mejorar el reconocimiento precoz, la notificación y el inicio rápido del tratamiento de los casos y contactos.
2.	Revisar su Cartilla Nacional de Salud para saber si cuenta con todas sus vacunas que correspondan a su edad. Si no es así, acudir a la unidad salud más cercana para ser orientado por el personal de salud.
3.	Lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara sin lavar las manos.
4.	Evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios, cepillos de dientes, cigarros u otros objetos personales similares. Cuidados y medidas higiénico dietéticas acordes a la edad, con énfasis en las personas recién nacidas y lactantes.
5.	Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo al toser o estornudar.
6.	Desechar los pañuelos de forma adecuada.
7.	Limpieza de superficies.
8.	Mantener a los recién nacidos lejos de cualquier persona con tos o síntomas de resfriado.
9.	En caso de presentar la enfermedad, aislamiento.

Tabla 4. Cosas que debes saber de la tos ferina (Fuente: Nemours KidsHealth 2025).

¿Qué es la tos ferina?	La tos ferina es una infección contagiosa del aparato respiratorio causada por el tipo de bacteria <i>Bordetella pertussis</i> . La tos ferina causa fuertes ataques de tos, que a veces pueden terminar en una especie de "silbido" cuando el niño inhala.
¿Cuáles son los signos y los síntomas de la tos ferina?	Los primeros síntomas de la tos ferina son similares a los de un resfriado común: moqueo nasal, estornudos, tos leve y fiebre baja. Después de 1 a 2 semanas, la tos leve se transforma en ataques de tos violentos que pueden dificultar la respiración. Al finalizar un ataque, es posible que el niño emita el sonido característico de un "silbido" al inhalar, o pueda vomitar. En algunas personas pueden parecer como si les faltara el aire, ponerse azules y dejar de respirar por breves períodos. Los adultos y los adolescentes con tos ferina pueden presentar síntomas más leves o distintos, como tos duradera o tos sin el característico "silbido".
¿Cómo se diagnostica esta enfermedad?	Si sospecha que su hijo podría tener tos ferina, consulte al médico. El médico le hará preguntas sobre los antecedentes médicos y le hará un examen físico que podría incluir la extracción de muestras de mucosidades de la nariz o de la garganta para que se analicen en un laboratorio. Es posible que los médicos también pidan un análisis de sangre y una radiografía de pecho o tórax.
¿Cómo se trata la tos ferina?	Los médicos tratan la tos ferina con antibióticos. Si algún miembro de su familia tiene tos ferina, pregunte al médico si los demás miembros de su familia deberían tomar antibióticos de manera preventiva. Algunos niños con tos ferina necesitan cuidados hospitalarios. La tos ferina puede llegar a ser de riesgo vital en los bebés menores de 1 año, por lo que a menudo necesitan recibir tratamiento hospitalario. En el hospital, es posible que sea necesario extraerles a los niños mucosidad y líquidos de la nariz, la boca o la parte posterior de la garganta con un aspirador nasal de goma o un catéter. A los niños se les controlará de cerca la respiración, y de ser necesario, se les administrará oxígeno adicional. Aquellos niños que presenten signos de deshidratación o que tengan problemas para comer, se les administrarán líquidos por vía intravenosa.
¿Es contagiosa la tos ferina?	La tos ferina es muy contagiosa. Las bacterias se transmiten de una persona a otra a través de diminutas gotas de fluido procedentes de la nariz o de la boca de una persona infectada. Las personas infectadas son más contagiosas durante la etapa inicial de la enfermedad y hasta 2 o 3 semanas después del inicio de la tos.
¿Cuánto dura la tos ferina?	La tos ferina suele causar síntomas catarrales que duran de 1 a 2 semanas, seguidos de hasta 3 semanas de tos fuerte. La última etapa de la enfermedad consiste en unas pocas semanas más de recuperación, donde los síntomas van desapareciendo de forma gradual.
¿Cómo pueden ayudar los padres?	Si su hijo está recibiendo tratamiento para la tos ferina en casa, adminístrele los antibióticos exactamente como se los haya recetado su médico. No le dé medicamentos para la tos a menos que su médico se lo recomiende y nunca se los dé a niños menores de 4 años. Durante el proceso de recuperación, deje que su hijo descansa en cama, y utilice un humidificador de vapor frío para aliviarle la irritación de los pulmones y las vías respiratorias. Mantenga su casa libre de sustancias irritantes que puedan provocar ataques de tos.
¿Se puede prevenir la tos ferina?	La tos ferina se puede prevenir con la vacuna correspondiente, que forma parte de la vacuna DTPa (difteria, tétanos, y tos ferina acelular).
¿Cuándo debería llamar al médico?	Llame al médico si sospecha que su hijo puede haber contraído la tos ferina o ha estado en contacto con alguna persona que la padece, incluso aunque ya se haya puesto todas las vacunas programadas contra esta enfermedad. Obtenga atención médica de inmediato si su hijo tiene dificultad para respirar, tiene períodos en los que no respira, parece muy lento o muestra signos de deshidratación.

Conclusión

La tos ferina continúa siendo un reto a nivel global, y su control demanda sistemas de salud robustos y estrategias que se ajusten a las realidades locales. La colaboración internacional, a través de organizaciones como la OPS/OMS, es esencial para mitigar su impacto.

El resurgimiento de la tos ferina presenta un conjunto de problemas complejos que incluyen la adaptación de los patógenos, las limitaciones de las vacunas disponibles, la disminución de la inmunidad con el tiempo y la aparición de nuevas cepas bacterianas. Para enfrentar estos retos, es crucial mantener una vigilancia continua, explorar mejoras en las vacunas y considerar la administración de dosis de refuerzo para asegurar la inmunidad en todas las edades.

A pesar de que la vacunación ha logrado reducir drásticamente la incidencia de la tos ferina, la enfermedad sigue representando un desafío debido a factores como la pérdida de inmunidad, la adaptación de los patógenos y la posibilidad de transmisión asintomática. La investigación continua y la adaptación de las estrategias vacunales son vitales para controlar la tos ferina a nivel mundial.

Bibliografía

1. Althouse B., Scarpino S. 2015. Asymptomatic transmission and the resurgence of *Bordetella pertussis*. *BMC Medicine*, 13.
2. Amersfoorth S., Schouls L., Heide H. et al. 2005. Analysis of *Bordetella pertussis* Populations in European Countries with Different Vaccination Policies. *J. Clin. Microbiol*, 43:2837-2843.
3. Bart M., Harris S., Advani A., et al. 2014. Global Population Structure and Evolution of *Bordetella pertussis* and Their Relationship with Vaccination. *mBio*, 5.
4. Broutin H., Viboud C., Grenfell B., et al. 2010. Impact of vaccination and birth rate on the epidemiology of pertussis: a comparative study in 64 countries. *Proc. Royal Soc. B: Biol. Sci*, 277:3239-3245.
5. Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). 2025. Aviso Epidemiológico. CONAVE/01/2025/Aumento de casos de Tos ferina en México. En: *Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/Sistema Único de Información*, 8(42):3-9. Secretaria de Salud. México.
6. Crowcroft N., Britto J. 2002. Whooping cough—a continuing problem. *BMJ* 324: 1537-1538.
7. Dewan K., Linz B., Derocco S., Harvill E. 2020. Acellular Pertussis Vaccine Components: Today and Tomorrow. *Vaccines*, 8.
8. Hégerlé N., Guiso N. 2013. Epidemiology of whooping cough & typing of *Bordetella pertussis*. *Future Microbiol*, 8(11):1391-403.
9. Macina D., Evans K. 2021. *Bordetella pertussis* in School-Age Children, Adolescents, and Adults: A Systematic Review of Epidemiology, Burden, and Mortality in Asia. *Infec. Dis. Therapy*, 10:1115-1140.
10. Markey K., Asokanathan C., Feavers I. 2019. Assays for Determining Pertussis Toxin Activity in Acellular Pertussis Vaccines. *Toxins*, 11.
11. Martin S., Pawloski L., Williams M., et al. 2015. Pertactin-negative *Bordetella pertussis* strains: evidence for a possible selective advantage. *Clin. Infe. Dis*, 60(2):223-227.

12. Mir-Cros A., Codina G., Martín-Gómez M., et al. 2017. Emergence of *Bordetella holmesii* as a Causative Agent of Whooping Cough, Barcelona, Spain. *Emer. Infec. Dis.*, 23:1856-1859.
13. Mooi F. 2010. *Bordetella pertussis* and vaccination: the persistence of a genetically monomorphic pathogen. *J. Mol. Epidemiol. Evol. Gen. Infec. Dis*, 10(1):36-49.
14. Nee P., Weir E., Vardhan M., Vaidya A. 2018. Could this be whooping cough?. *Emergency Medicine Journal* 35: 639 - 642. <https://doi.org/10.1136/emmermed-2018-207792>
15. Nemours KidsHealth. 2025. <https://kidshealth.org/es/parents/whooping-cough.prt-es.html>
16. Riffelmann M., König C., Caro V., Guiso N. 2005. Nucleic Acid Amplification Tests for Diagnosis of *Bordetella* Infections. *J. Clin. Microbiol*, 43:4925-4929.
17. Ring N., Davies H., Morgan J., et al. 2021. Comparative genomics of *Bordetella pertussis* isolates from New Zealand, a country with an uncommonly high incidence of whooping cough. *Microbial Genomics*, 8.
18. Wood N., McIntyre P. 2008. Pertussis: review of epidemiology, diagnosis, management and prevention. *Pediatric Resp. Rev*, 9(3):201-211.
19. Wu S., Hu Q., Yang C., et al. 2021. Molecular epidemiology of *Bordetella pertussis* and analysis of vaccine antigen genes from clinical isolates from Shenzhen, China. *Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob*, 20.

Sobre el autor

Investigador Titular D y profesor en el CIBNOR, SNII III. Responsable del Laboratorio de Patogénesis Microbiana. Loop: 264286; Scopus: 57247070500; ORCI: 0000-0003-3515-8708